

Le case sperimentali INAIL¹ alla Garbatella 1949-1951 - arch. Luigi Ciarlini²

Arch. Maria Paola Pagliari (INAIL e CSSM - Centro studi sul moderno)

Redazione del 6 ottobre 2025

Nel 1949 la ricostruzione del dopoguerra a Roma era già in atto. Gli architetti e gli ingegneri chiamati in causa cercavano nuove soluzioni tecnologiche più efficaci, economiche e veloci per costruire i nuovi edifici.

Molto dell'architettura moderna era stato incamerato dai giovani progettisti che in poco tempo, nei primi 50 anni del '900, avevano visto cambiare rapidamente il linguaggio dell'architettura: dall'eredità dell'Ottocento, passando per il razionalismo ed il tradizionalismo moderno, fino alla celebrazione del regime.

La guerra segnò per l'Italia una cesura culturale tanto che, in un primo tempo della ricostruzione, i tecnici più attivi come liberati da un passato pesante, misero in atto tutte le conoscenze tecnologiche per dare velocemente forma alla città con dei sistemi nuovi, sperimentali e anche arditi, soprattutto nel campo della prefabbricazione del cemento armato, che potessero favorire la ricostruzione e l'espansione dei nuovi quartieri con celerità ed economia.

Qui si inserisce l'intervento dell'architetto Luigi Ciarlini, allora direttore del Servizio Tecnico per l'Edilizia dell'INAIL, che progettò, insieme ai professionisti dell'Istituto nel 1949 e realizzò nel 1951, un nuovo lotto nel quartiere della Garbatella di case a riscatto destinate al personale del CTO - Centro Ospedaliero Traumatologico dell'INAIL di via di San Nemesio, costruito successivamente alle residenze, sperimentando un suo sistema tecnologico di prefabbricazione denominato il *Sistema Ciarlini*.

Presentato nel 1945 negli USA il *Sistema Ciarlini*, che tendeva alla industrializzazione della costruzione edilizia, fu brevettato nel 1952. L'obiettivo era quello fabbricare in serie, con la possibilità

di mettere sul mercato un grande quantitativo di edifici a basso costo, abolendo i sistemi tradizionali di costruzione, con un risparmio di mano d'opera e celerità di fabbricazione e di montaggio.

Il *Sistema Ciarlini* era costituito da una struttura di telai. Esso prevedeva la prefabbricazione di pali centrifugati in cemento armato a sezione circolare, costruiti negli stabilimenti SCAC³, alti come l'intero edificio da costruire, con innesto di travi principali prefabbricate fuori opera in cemento armato, attraverso nodi di allaccio eseguiti all'altezza di ogni piano contemporaneamente al palo stesso. Tali nodi erano cavi nella parte terminale come erano cave le estremità della trave principale, per cui era possibile realizzare la legatura delle armature, saldando il tutto in opera con un getto di calcestruzzo. Per la costruzione dei solai venivano inserite, nelle asole delle travi principali ed ammarate in queste con un getto di calcestruzzo, delle travi secondarie prefabbricate fuori opera in cemento armato precompresso, completando poi il solaio con pignatte o con altro sistema... *“Occorre volgere gli studi, e se il caso nuove esperienze, verso il tipo di case da quattro a sei piani e occorre altresì che gli sforzi si limitino per il momento allo studio e allo sviluppo della costruzione delle strutture portanti (ingabbiate) in modo da dare al costruttore la base modulata per la costruzione delle case su piano industriale, limitando naturalmente il numero dei tipi e riservando in un secondo tempo il perfezionamento dell'applicazione di tutti gli altri elementi costituenti la casa (per i quali la produzione è del resto già avviata industrialmente) soprattutto sul piano dell'unificazione”*⁴.

Planimetria del giugno 1949 con il progetto (prima ipotesi) di n° 4 residenze in struttura prefabbricata con il *Sistema Ciarlini* (in nero). Le altre residenze erano previste in costruzione con il metodo tradizionale. Si nota in basso la nuova strada, via Alessandra Macinghi Strozzi, denominata allora “via dei Cistercensi” e diretta verso le Tre Fontane, il luogo del martirio di San Paolo. (archivio INAIL)

1950 Fasi del cantiere delle case di via Alessandra Macinghi Strozzi dove si vede l'assemblaggio tra la colonna di cemento armato prefabbricata, l'armatura della staffa ed il giunto di trave. - *Edilizia Moderna n° 47*

I primi due edifici costruiti sono semplici, lineari, compatti, eleganti, ancora oggi moderni e bene si percepisce che sono stati elaborati in diverso modo da quelli in muratura tradizionale contigui, soprattutto quelli simili che sono stati progettati per affiancarli. Nella progettazione l'arch. Ciarlini si riferisce al punto primo dell'architettura "i pilotis (pilastrini)"⁵ dei 5 punti di Le Corbusier⁶: nell'attacco a terra della casa le colonne rotonde innalzano l'edificio restituendo la continuità del giardino. Anche il corpo scala e i due piccoli alloggi arretrano molto dal filo della facciata donando trasparenza e creando una forte ombra di stacco dell'edificio da terra.

Il volume superiore di tre piani con i sei alloggi complessivi è compatto e le logge della casa vengono scavate nel volume parallelepipedo in modo da fare intravedere la struttura portante a colonne e la loro continuità. Solo pochi aggetti oltrepassano di pochissimo la linea della facciata come le logge e lo sbalzo del tetto piano di copertura, che aumenta la compattezza del volume. La scatola muraria viene richiusa e definita da ampie tamponature tagliate dai marcapiani. Gli appartamenti, simmetrici rispetto al corpo scala, hanno una superficie di 90 mq circa ciascuno.

Piante dell'edificio prefabbricato al piano terra, al piano tipo e sezione sul corpo scala - *Edilizia Moderna n° 47*

1951 Edifici con il *Sistema Ciarlini* prefabbricato appena costruiti - *Edilizia Moderna* n° 47

Durante la costruzione dei primi due edifici per residenze in struttura prefabbricata, il Servizio Tecnico per l'Edilizia dell'INAIL, decise di variare la planimetria e di ridurre la sperimentazione solo a due palazzine mentre le altre tre coeve dell'intervento vennero realizzate in modo tradizionale e perciò con la struttura in cemento armato gettata in opera.

Anche tutti altri edifici residenziali del lotto furono progettati dall'arch. Luigi Ciarlini in collaborazione con l'arch. Giorgio Costadoni⁷ tra il 1958 e il 1968 con tipologie diverse (palazzine tipo A, B e C) e vennero costruiti in edilizia tradizionale cioè in struttura portante a telaio gettata in opera e tamponamenti in laterizio con muratura a cassetta.

Nella planimetria del lotto al posto di alcune residenze, tra le vie di San Nemesio e via della villa di Lucina, è stata inserita anche la scuola per fisioterapisti progettata e realizzata insieme alle altre palazzine nel 1958 sempre dall'arch. Luigi Ciarlini con lo staff del Servizio Tecnico dell'INAIL.

Altra edificazione, analoga alle residenze della Garbatella, dove si applica il *Sistema Ciarlini*, viene realizzata a Napoli a firma dell'arch. Luigi Cosenza nel quartiere sperimentale di Torre Ranieri⁸, costruito in due fasi (1949-1951 e 1955-1957) e costituito da 16 edifici residenziali di edilizia economica localizzati in via Manzoni a Posillipo. Il Complesso edilizio è un quartiere sperimentale, una sorta di quartiere Weissenhof⁹, dove il tema della sperimentazione è legato soprattutto al processo costruttivo della prefabbricazione e precompressione finalizzato a ridurre i costi.

Nel complesso di Torre Ranieri, la struttura della palazzina n. 12 realizzata con il *Sistema Ciarlini* è costituita da quattro piani con due alloggi a piano che sviluppano ciascuno una superficie coperta di circa 90 mq.

La struttura portante dell'edificio è, come nelle due palazzine alla Garbatella, in pali prefabbricati della ditta SCAC, le pareti di tamponamento esterno sono a doppia fodera di laterizi con riempimento in conglomerato di lapillo ed i solai sono costituiti da travi precomprese.

Anche a Milano, negli stessi anni del complesso di Torre Ranieri, si sperimenta la struttura del *Sistema Ciarlini* al Quartiere Triennale 8 di Milano QT8, realizzato su progetto ideato dall'arch. Piero Bottoni.

**il Brevetto Ciarlini:
COLONNA IN CALCESTRUZZO RINFORZATO, STAFFA E GIUNTO DI TRAVE**

arch. Luigi Ciarlini

Numero di pubblicazione	US2618146 A
Tipo di pubblicazione	Concessione
Data di pubblicazione	18 nov. 1952
Data di registrazione	10 dic. 1946
Data di priorità	28 dic. 1945
Inventori	Luigi Ciarlini
Assegnatario originale	Luigi Ciarlini

Logo della ditta SCAC

Nov. 18, 1952 L. CIARLINI 2,618,146
REINFORCED CONCRETE COLUMN, BRACKET, AND BEAM JOINT
Filed Dec. 10, 1946 3 Sheets-Sheet 1

- Fig. 1 vista laterale parziale schematica dello scheletro di un edificio con elementi prefabbricati;
- Fig. 2 vista assometrica della connessione tra colonne e travi, con gli elementi adiacenti parzialmente sezionati;

Nov. 18, 1952

L. CIARLINI

2,618,146

REINFORCED CONCRETE COLUMN, BRACKET, AND BEAM JOINT

Filed Dec. 10, 1946

3 Sheets-Sheet 3

INVENTOR
LUIGI CIARLINI

By: Young, Emery & Thompson
Attys.

- Fig. 5 vista assonometrica di un altro tipo di staffa collegata al palo;
- Fig. 6 sezione verticale schematica del collegamento della staffa di figura 5 con il palo sezionata sulla linea III-III della figura 4;
- Fig. 7 vista in pianta, parzialmente in sezione, del collegamento in figura 6;

Nov. 18, 1952

L. CIARLINI

2,618,146

REINFORCED CONCRETE COLUMN, BRACKET, AND BEAM JOINT

Filed Dec. 10, 1946

3 Sheets-Sheet 2

INVENTOR

LUIGI CIARLINI

By Young, Emery & Thompson
ATTYS.

- Fig. 3 sezione verticale di una staffa del tipo in figura 2, accoppiata con il palo sezione III-III della figura 4;
- Fig. 4 vista in pianta, parzialmente sezionata, della staffa in figura 3;
- Fig. 8 vista dall'alto della connessione tra un fascio principale e un raggio secondario;
- Fig. 9 sezione presa sulla linea X-X della figura 8.

LUIGI CIARLINI.

REFERENCES CITED the references are of record in the file of this patent¹⁰.

¹ INAIL - Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro

² Luigi Ciarlini (Mirandola 1909 – Roma 1981) si laurea in Architettura a Roma nel 1936. Iscritto all'Ordine nel 1937 matricola n°272. Negli studi universitari è allievo di Giuseppe Samonà, con il quale rimarrà sempre in amicizia e in un continuo rapporto professionale. È titolare di brevetti nel campo della prefabbricazione. È direttore del Servizio Tecnico per l'Edilizia dell'INAIL dal 1937 al 1962. Per questo Istituto progetta uffici, ambulatori, ospedali e residenze. Progetta gli uffici INAIL di: Latina 1938, Roma 1938, Frosinone 1938, L'Aquila 1939, San Marino 1941, Perugia 1947, Livorno (in collaborazione di Giuseppe Samonà) 1948, Arezzo 1950, Campobasso 1950, Bari 1951, Belluno 1956, Genova 1957 e Torino 1960. Sempre per l'INAIL realizza il cinema Massimo a L'Aquila nel 1950. Dal 1950 dopo un concorso di idee dell'INAIL del 1947, progetta alcuni CTO tra cui Palermo e il CTO della Garbatella a Roma e le case contigue per i dipendenti INAIL anche sperimentando il suo *Sistema Ciarlini* prefabbricato e brevettato. Parallelamente, come libero professionista, realizza diverse residenze, private, a riscatto e destinate a canone agevolato. È componente del Gruppo Architetto Venturino Ventura. Disegna inoltre parte dell'arredamento della nave "Andrea Doria" e per il mobilificio Ducrot arredi del transatlantico "Cristoforo Colombo", progetta chiese e sale cinematografiche. Per l'INA-Casa inoltre progetta tra il 1950 e il 1951 delle residenze a Ferrara e nel quartiere Tuscolano a Roma. Negli anni Sessanta è assistente di Architettura Tecnica ad Ingegneria della "La Sapienza" di Roma. *Tratto dagli studi di Paolo Belardi e Fabio Bianconi in "SOSTENIBILITÀ e/è BELLEZZA L'acropoli moderna di Perugia e il palazzo della Regione Umbria", EFFE Fabrizio Fabbri Editore, San Sisto, PG 2012.*

³ La SCAC Società Cementi Armati Centrifugati nasce nel 1920 dall'industriale di Riva del Garda E. Zontini, che comprendendo l'importanza dell'industria dei pali di cemento armato centrifugato, fondò in Trentino a Mori Ferrovia vicino a Rovereto, un primo stabilimento. Il palo di cemento armato centrifugato prodotto dalla SCAC si pone come valida ed economica alternativa di funzionalità e resistenza, a prodotti simili in acciaio o legno. La produzione di manufatti inizialmente limitata ai pali centrifugati si sviluppa alla realizzazione di varie tipologie di prodotti quali travi prefabbricate, solai precompressi, pali lagunari, traversine ferroviarie e diversi precompressi.

⁴ Atlante.IUAV.it. Atlante dell'architettura italiana degli anni '50 e '60. Figure, Forme, Tecniche costruttive. Scheda n. 299.

⁵ I pilotis (pilastrini) L'immobile deve sovrastare la natura per questo viene elevato dal terreno mediante l'utilizzo di colonne in calcestruzzo armato che separano l'edificio dal terreno e dall'umidità, conferendo così leggerezza alla struttura e sfruttando l'area sottostante come giardino, garage o passaggio per i pedoni.

⁶ Uno dei grandi maestri dell'architettura moderna è Charles-Edouard Jeanneret-Gris, detto Le Corbusier (L.C.) che ha contribuito allo sviluppo dell'architettura sia pratico che teorico, scrivendo numerosi saggi e trattati, ed elaborando anche i 5 punti dell'architettura moderna, pietra miliare e riferimento per tantissimi progettisti. L.C. inizia a lavorare dal primo decennio del XX secolo che si apre con l'innovazione strutturale del cemento armato anche utilizzato per la residenza. I 5 punti dell'architettura moderna sono: i pilotis, il tetto giardino, la pianta libera, la finestra a nastro e la facciata libera. L'opera di L.C., dove i 5 punti dell'architettura sono tutti espressi, è la Villa Savoye a Poissy vicino Parigi.

⁷ Arch. Costadoni Giorgio, Iscritto all'Ordine degli architetti di Roma con il N° 690 nel 1949 è progettista nel Servizio Tecnico per l'Edilizia dell'INAIL. Progetta inoltre per l'INA casa: nel gruppo di Plinio Marconi il quartiere INA-Casa di Torre Spaccata a Roma (1955-63), INA-Casa appalto concorso Agnano palazzine tipo C. 1955. Architetti C. Corbo - G. Costadoni, di due unità residenziali nel Quartiere "De Gasperi" dell'INA-Casa in Salerno (progettisti: P. Marconi, C. Agostini, M. Battaglini, G. Costadoni, R. Del Debbio - 1959).

⁸ Il quartiere sperimentale di Torre Ranieri fu voluto dal CESUN (Centro Studi per l'Edilizia di Napoli) fondato dall'arch. Luigi Cosenza. Tramite il Ministero dei Lavori Pubblici con il Genio Civile, fu uno dei primi interventi del dopoguerra e venne edificato tra il 1949 e il 1957 in due fasi. Il complesso progettato dall'arch. Cosenza è costituito da 16 edifici, nella qualità e nella velocità di costruzione in materia di prefabbricazione, è paragonabile al quartiere sperimentale di Milano QT8, dove si è sperimentata la struttura *Sistema Ciarlini* e

realizzato su progetto dell'arch. Piero Bottoni (le uniche sperimentazioni italiane della prefabbricazione realizzate nel dopoguerra), ma a differenza di quest'ultimo, il complesso di Napoli si differenzia da quello di Milano per un obiettivo di sperimentazione costruttiva, tralasciando lo studio della forma e la qualità dei dettagli.

⁹ Il quartiere Weissenhof è stato costruito a Stoccarda nel 1927 in occasione dell'esposizione sulla casa del Deutscher Werkbund. È stato concepito come una vetrina internazionale, per mostrare le innovazioni architettoniche e sociali proposte dal Movimento Moderno. L'intervento era costituito da 21 edifici (11 ancora esistenti), progettati all'interno di un'unica area da 16 architetti europei. Mies van der Rohe, come direttore architettonico del Werkbund, era a capogruppo dei progettisti.

¹⁰ UNITED STATES PATENTS Number Name Date 844,296 Winslow Feb. 12, 1907 1,299,842 Landwehr Apr. 8, 1919 1,516,074 Borg Nov. 18, 1924 1,757,077 Eiserloh May'6, 1930 1,791,645 Sproul Feb. 10, 1931 1,973,741 Bauer Sept. 18, 1934 2,057,732 Navarre Oct. 20, 1936 2,392,551 Roe Jan. 8, 1946 2,414,738 Henderson Jan. 21, 1947 2,483,175 Billner Sept. 27, 19 49 FOREIGN PATENTS Number Country Date 481,825 France Oct. 27, 1917 77,084 Switzerland 1918 708,167 France July 21, 1931 318,216 Italy 1,934

Biografia dell'autrice

Maria Paola Pagliari - architetto presso la CTE - Consulenza Tecnica per l'Edilizia dell'INAIL si occupa degli aspetti architettonici e strutturali negli edifici direzionali soprattutto sul tema dello studio, recupero e restauro di edifici storici e moderni di proprietà dell'Istituto.

È tra i soci fondatori e vicepresidente dell'associazione del CSSM - Centro studi sul moderno che promuove la conoscenza e la valorizzazione dell'architettura moderna e contemporanea, contribuendo alla formazione di una cultura progettuale sul patrimonio architettonico e del paesaggio con la diffusione della conoscenza sulla trasformazione della città.

Si è occupata nell'OSMAR, Osservatorio sul moderno a Roma dell'ArchiDiAP – Dipartimento di Architettura e Progetto della Sapienza Università di Roma, per lo studio delle opere dell'architettura moderna romana pubblicando saggi su architetti, edifici e la città.

Ha lavorato all'ICE - Istituto nazionale per il Commercio Estero con un'esperienza ventennale in exhibit design per l'immagine nazionale ed istituzionale volta alla promozione delle aziende italiane all'estero.

Redazione del 6 ottobre 2025

Bibliografia

- *Archivio Documentale e Fotografico INAIL*
- *Sistema Ciarlini 1947 = Sistema Ciarlini (Roma), a cura degli architetti A. Magnaghi, M. Terzaghi, M. Tevarotto, in "Metron", 26 - 27, agosto - settembre 1947, p. 40 - 41*
- *SOSTENIBILITÀ e/è BELLEZZA. L'acropoli moderna di Perugia e il palazzo della Regione Umbria, Paolo Belardi e Fabio Bianconi EFFE Fabrizio Fabbri Editore, San Sisto, PG 2012.*
- *Edilizia Moderna n° 47 1951, Luigi Ciarlini: un nuovo sistema di costruzione pag. 63-66*
- *I colli di San Paolo. Dalla Garbatella alla Collina Volpi tra paesaggio rurale e industrializzazione, Quaderni di Moby Dick Roma - Iacobelli editore - maggio 2018, Pagliari Maria Paola, Le case per i dipendenti INAIL alla Garbatella, pag 126*
- *Ministero per i beni e le attività culturali SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO - Relazione storica – Milano quartiere QT8*